

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 4, May 2026, P. 42-47
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20236532>

Analisis Pemanfaatan Aplikasi Canva Sebagai Media Belajar Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Riau

Analysis of the Use of the Canva Application as a Learning Medium for Community Education Students at the University of Riau

Chyntia Meisyaharta¹, Dian Alpita Sari², Shyfa Meuthiasyah³, Rika Fitri Ramadani⁴

Universitas Riau

Email: 1chyntia.meisyaharta7462@student.unri.ac.id, 2dian.alpita5148@student.unri.ac.id,
3shyfa.meuthiasyah4309@student.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media belajar mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek lima orang mahasiswa yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Canva dimanfaatkan untuk menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk visual seperti presentasi, poster, dan infografis. Penggunaan Canva mendorong peningkatan kreativitas, kemampuan komunikasi visual, serta keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar. Selain itu, Canva juga membantu mempermudah pemahaman materi dan meningkatkan motivasi belajar. Meskipun demikian, terdapat kendala berupa keterbatasan fitur dan ketergantungan pada koneksi internet. Secara keseluruhan, Canva efektif sebagai media pembelajaran digital yang mendukung pembelajaran aktif dan kreatif, namun tetap perlu diimbangi dengan pemahaman materi yang baik.

Kata Kunci: *Canva, Media Pembelajaran, Kreativitas, Pembelajaran Digital, Pendidikan Masyarakat*

Abstract

This study aims to analyze the use of the Canva application as a learning medium for Community Education students at the University of Riau. The study employed a descriptive qualitative approach with five students selected purposively as the research subjects. Data collection was conducted through semi-structured interviews and analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that Canva was utilized to present learning materials in visual forms such as presentations, posters, and infographics. The use of Canva encouraged improvements in creativity, visual communication skills, and student engagement in the learning process. In addition, Canva helped facilitate material comprehension and increased learning motivation. However, there were obstacles in the form of limited features and dependence on internet connectivity. Overall, Canva is effective as a digital learning medium that supports active and creative learning, although it still needs to be balanced with a good understanding of the material.

Keywords: *Canva, Learning Media, Creativity, Digital Learning, Community Education.*

Article Info

Received date: 6 May 2026

Revised date: 10 May 2026

Accepted date: 14 May 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Transformasi ini mendorong munculnya berbagai inovasi media pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan mudah diakses. Dalam konteks pembelajaran modern, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar (Rusman, 2018). Media pembelajaran juga memiliki peran strategis dalam membantu penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik (Azhar Arsyad, 2017).

Seiring dengan perkembangan tersebut, penggunaan media berbasis visual semakin banyak diterapkan dalam dunia pendidikan. Media visual dinilai mampu meningkatkan minat belajar serta mempermudah pemahaman konsep, terutama pada mahasiswa yang dituntut untuk berpikir kreatif dan

komunikatif (Daryanto, 2016). Salah satu aplikasi yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah Canva. Canva merupakan platform desain grafis berbasis digital yang menyediakan berbagai template seperti presentasi, poster, infografis, dan konten visual lainnya yang dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna, termasuk mahasiswa.

Dalam pembelajaran di Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Riau, kemampuan dalam menyampaikan informasi secara menarik dan efektif menjadi hal yang sangat penting. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan nyata seperti penyuluhan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi Canva dapat menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang mendukung peningkatan kreativitas, kemampuan komunikasi visual, serta efektivitas penyampaian informasi.

Namun demikian, pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran masih perlu dianalisis lebih lanjut. Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan teknologi digital, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana aplikasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap proses belajar. Selain itu, penting untuk mengetahui apakah penggunaan Canva benar-benar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran atau hanya sebatas memperindah tampilan materi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media belajar mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran digital serta menjadi referensi dalam pengembangan inovasi pembelajaran yang lebih kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

KAJIAN LITERATUR

Media pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan materi dari pendidik kepada peserta didik. Media pembelajaran dapat berupa alat fisik maupun digital yang digunakan untuk merangsang perhatian, minat, serta pemahaman peserta didik dalam proses belajar. Seiring dengan perkembangan teknologi, media pembelajaran mengalami transformasi ke arah digital yang lebih interaktif dan fleksibel.

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan dalam sistem pembelajaran, khususnya di perguruan tinggi. Mahasiswa dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, serta memiliki literasi digital yang baik. Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi menjadi salah satu solusi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik generasi digital.

Salah satu media pembelajaran digital yang banyak digunakan adalah aplikasi Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafis berbasis online yang menyediakan berbagai fitur untuk membuat konten visual seperti presentasi, poster, infografis, dan media pembelajaran lainnya. Endaryono et al. (2023) menyatakan bahwa Canva merupakan salah satu aplikasi teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan sebagai media pembelajaran. Selain itu, Triningsih (2021) juga menjelaskan bahwa Canva memudahkan pendidik dan peserta didik dalam membuat media pembelajaran berbasis teknologi secara praktis dan menarik.

Pemanfaatan Canva dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa. Pratiwi et al. (2023) menyatakan bahwa penggunaan Canva mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam menyusun dan menyajikan materi pembelajaran secara inovatif. Selain itu, Nurmalina et al. (2022) menjelaskan bahwa penggunaan Canva juga dapat meningkatkan literasi digital mahasiswa, karena mahasiswa belajar memahami konsep desain seperti tipografi, warna, dan tata letak.

Dalam proses pembelajaran, visualisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Hidayat dan Nugroho (2022) menyatakan bahwa visualisasi dapat membantu

mahasiswa dalam mengorganisasi informasi, menghubungkan konsep, serta meningkatkan daya ingat terhadap materi. Sejalan dengan itu, Rahmawati dan Suryadi (2022) menjelaskan bahwa penggunaan media visual dapat membuat materi pembelajaran menjadi lebih konkret dan mudah dipahami.

Selain meningkatkan pemahaman, penggunaan Canva juga berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Sari dan Kurniawan (2023) menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis Canva dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan Canva mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa serta memudahkan mereka dalam menyelesaikan tugas akademik.

Namun demikian, penggunaan Canva sebagai media pembelajaran juga memiliki beberapa kendala. Keterbatasan fitur pada versi gratis serta ketergantungan pada koneksi internet menjadi salah satu hambatan dalam penggunaannya. Selain itu, kesamaan template yang digunakan juga dapat menyebabkan kurangnya variasi dalam desain yang dihasilkan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Canva memiliki potensi yang besar sebagai media pembelajaran digital dalam meningkatkan kreativitas, kemampuan visualisasi, serta efektivitas belajar mahasiswa. Namun, keberhasilan penggunaannya sangat bergantung pada kemampuan literasi digital serta strategi pembelajaran yang diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media belajar mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Riau. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan pandangan mahasiswa terkait penggunaan Canva dalam proses pembelajaran.

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Riau yang menggunakan Canva dalam kegiatan perkuliahan. Penentuan subjek dilakukan secara purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak lima orang yang dianggap memiliki pengalaman relevan terhadap penggunaan aplikasi tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang mencakup tiga aspek, yaitu proses pemanfaatan, kreativitas, dan dampak pembelajaran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar responden guna memperoleh data yang lebih valid dan konsisten.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara, pemanfaatan Canva oleh mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Riau dapat dianalisis melalui tiga aspek, yaitu proses pemanfaatan, kreativitas, dan dampak pembelajaran.

a. Aspek Proses Pemanfaatan

Mahasiswa memanfaatkan Canva untuk mengubah materi pembelajaran menjadi lebih visual, seperti presentasi, infografis, dan poster. Hal ini menunjukkan bahwa Canva berfungsi sebagai media pembelajaran digital yang membantu penyajian informasi secara lebih sistematis dan menarik.

Proses penggunaan Canva dimulai dari memahami materi, merangkum poin penting, kemudian mendesain menggunakan template atau desain mandiri, hingga tahap evaluasi akhir. Proses ini menunjukkan bahwa penggunaan Canva tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aktivitas kognitif mahasiswa dalam memahami materi.

b. Aspek Kreativitas

Penggunaan Canva mendorong mahasiswa untuk lebih kreatif dalam menyusun desain. Mahasiswa tidak hanya menggunakan template secara langsung, tetapi juga memodifikasi dan mengembangkan desain sesuai ide masing-masing.

Hal ini terlihat dari meningkatnya variasi desain, seperti penggunaan kombinasi warna, font, serta elemen visual yang lebih beragam. Dengan demikian, Canva berperan dalam mengembangkan kreativitas serta kemampuan komunikasi visual mahasiswa.

c. Aspek Dampak Pembelajaran

Penggunaan Canva memberikan dampak positif terhadap pemahaman materi. Mahasiswa lebih mudah memahami materi karena harus merangkum dan menyusun ulang informasi sebelum dituangkan dalam bentuk visual.

Selain itu, Canva meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran karena mereka berperan aktif dalam mengolah materi. Secara umum, Canva dinilai efektif dalam membuat pembelajaran lebih menarik, meskipun perlu keseimbangan antara aspek visual dan isi materi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian literatur yang menyatakan bahwa media pembelajaran digital berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Canva sebagai media visual digital mampu membantu mahasiswa dalam menyederhanakan materi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmawati dan Suryadi (2022) .

Dari aspek proses, penggunaan Canva menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan menyajikannya kembali. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran aktif yang menekankan keterlibatan mahasiswa dalam membangun pengetahuan.

Dari aspek kreativitas, temuan penelitian mendukung pendapat Pratiwi et al. (2023) bahwa Canva dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa melalui penyusunan materi yang inovatif . Selain itu, penggunaan Canva juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital, sebagaimana dikemukakan oleh Nurmalina et al. (2022) .

Dari aspek dampak pembelajaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Canva mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan Sari dan Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa penggunaan Canva dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan Canva perlu diimbangi dengan pemahaman materi yang baik. Hal ini menguatkan bahwa efektivitas media pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh bagaimana penggunaannya dalam proses belajar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat bahwa Canva merupakan media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kreativitas, pemahaman, dan keterlibatan mahasiswa, khususnya dalam konteks pendidikan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media belajar mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Riau memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. Canva tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam memahami, mengolah, dan menyajikan materi pembelajaran. Penggunaan Canva terbukti mampu meningkatkan kreativitas, kemampuan komunikasi visual, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan belajar. Selain itu, Canva juga membantu mempermudah pemahaman materi melalui penyajian informasi yang lebih menarik dan sistematis.

Namun demikian, efektivitas penggunaan Canva tidak terlepas dari kemampuan literasi digital mahasiswa serta strategi pembelajaran yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan

antara aspek visual dan substansi materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, Canva dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran digital yang inovatif dan relevan dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Riau yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

KONTRIBUSI

Penelitian ini disusun oleh beberapa penulis dengan pembagian kontribusi sebagai berikut. Chyntia Meisyaharta berperan dalam penyusunan abstrak, pendahuluan, serta metode penelitian. Shyfa Meuthiasyah berkontribusi dalam penyusunan kajian literatur, hasil dan pembahasan, serta ucapan terima kasih dan bagian kontribusi penulis. Dian Alpita Sari bertanggung jawab dalam penyusunan kesimpulan, referensi, pengolahan hasil wawancara, serta penyusunan akhir naskah artikel.

REFERENSI

- Anggraini, D., & Putra, A. P. (2022). Pemanfaatan media pembelajaran digital dalam meningkatkan literasi digital mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 6(2), 112–120.
- Arsyad, A. (2017). *Media pembelajaran*. Rajawali Pers.
- Daryanto. (2016). *Media pembelajaran*. Gava Media.
- Hidayat, T., & Nugroho, A. (2022). Peran visualisasi dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 29(1), 45–53.
- Junaedi, S. (2021). Aplikasi Canva sebagai media pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan kreativitas mahasiswa pada mata kuliah English for Information Communication and Technology. *Bangun Rekaprima*, 7(2), 80–89.
- Kharissidqi, M. T., & Firmansyah, V. W. (2022). Aplikasi Canva sebagai media pembelajaran yang efektif. *Indonesian Journal of Education and Humanity*, 2(4), 108–113.
- Maulia, S. (2023). Pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran di era digital. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, Pengabdian, dan Diseminasi*, 1(1).
- Nurmalina, N., et al. (2022). Pelatihan penggunaan aplikasi Canva sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi digital mahasiswa. *JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 2(2), 48–53.
- Pratiwi, R. D., Lestari, S., & Wibowo, A. (2023). Pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(1), 88–96.
- Rahmawati, L., & Suryadi, D. (2022). Pengaruh media visual terhadap hasil belajar peserta didik. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 134–142.
- Sari, M. P., & Kurniawan, B. (2023). Efektivitas penggunaan Canva dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(1), 67–75.
- Setiawan, R. (2023). Transformasi digital dalam pendidikan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1), 1–10.
- Wulandari, F., Hapsari, N., & Utami, S. (2024). Analisis penggunaan Canva sebagai media pembelajaran berbasis digital di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Modern*, 9(1), 23–31.

Zebua, N. (2023). Potensi aplikasi Canva sebagai media pembelajaran praktis guru dan peserta didik. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 229–234.